

XALIFA XUDOYDOD MAJMUASI TO'G'RISIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Jo'rayeva N.O

BuxDU, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Abdullayeva F.Sh

BuxDU, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro shahrida joylashgan Xalifa Xudoydod majmuasi haqida so'z yuritilib, tarixiy taraqqiyot davomida bu yodgorlikda amalga oshirilgan topografik o'zgarishlar tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar : majmua, xojagon tariqati, masjid, madrasa, sardoba, xonaqoh, qabr, tahoratxona, aholi turar joylari.

Xalifa Xudoydod majmuasi - Buxoroning Havzi Nav guzarida (hozirgi Xalifa Xudoydod ko'chasi) joylashgan bo'lib, Xalifa Xudoydod tomonidan bunyod etilgan. Manbalarda uning to'liq ismi Shayx Xudoydod ibn Toshmuhammad Azizon al-Buxoriy sifatida tilga olinadi.

Tariqatning ulug' piri, buyuk tarbiyachi, alloma va avliyo Hazrat Xalifa Xudoydod haqida Humuliyning “ Tarixi Humuliy”, Nosiriddin To'raning “Tuhfat az-zoirin” kabi manbalarda ma'lumotlar berilgan.

Xalifa Xudoydod Xorazm shayxlari oilasidan bo'lib, Buxoroga kelib Miri Arab madrasasida qariyb qirq yil tahsil olgan. Shundan so'ng shayx Azizon Lutfullodan irshod ilmini o'rgangan [1.- P.96]. Xalifa Xudoydod ma'lum vaqt ustozining ruxsati bilan Buxoroga qarashli Pirmast tumani Ko'li Odina hududiga ko'chib o'tib, xojagon tariqatining taniqli vakili Mahmud Anjir Fag'naviy ziyoratgohida yashab, bu yerda xonaqoh qurdirib, 200 tanob yerni shu xonaqoh foydasiga vaqfga aylantirgan [3.-P.5].

Oradan bir necha yil o'tib, XVII asr oxirlarida u yana Buxoroning Jo'ybor mavzesiga doimiy yashash uchun ko'chib keladi va 12 tanob hududda masjid, 40 hujradan iborat madrasa, sardoba va tahoratxona qurdirgan [4.-P.4]. Lekin Xalifa

Xudoydod madrasasi vaqf hujjatida hujralar soni 37 tani tashkil qilishi qayd etilgan va bunga Qur'on Karimda Tavhid (ya'ni Allohning yagonaligi) so'zining 37 marotaba takrorlanishi sabab qilib ko'rsatilgan [2.-P.87]. Demak, Xalifa Xudoydod o'z davrining din peshvosi, yetuk olimi, ilm-ma'rifat homiysi bo'lishi bilan birgalikda ulkan bunyodkor shaxs bo'lgan.

XVIII- asr oxirida Xalifa Xudoydod majmuasidagi masjid va tahoratxona Chorbog'i Boqi Muhammadxon ko'chasida joylashgan [3.-P.5.]. Shuningdek, Xalifa Xudoydod madrasasi, masjid va tahoratxonasi uchun 1000 tanob yer vaqf qilingan [4.-P.4.].

Manbalarda Xalifa Xudoydodning muborak qabri u qurdirgan madrasa yaqinida ekanligi haqida ma'lumot berilgan [1.-P.19.]. Bu ma'lumotdan ayon bo'ladiki, keyinchalik majmua atrofi yirik qabristonga aylanib borgan.

Hozirda mazkur majmuaning orqa qismi (shimoli)da joylashgan 39-maktabgacha ta'lim tashkiloti (bog'cha)ning ichkari hovlisining janubiy qismida, madrasa hujrasining orqa devorida (madrasa ichida Xalifa Xudoydod qabri joylashgan) qabrlar saqlanib qolganligi ham bu ma'lumotni asoslaydi.

Sovet Ittifoqi davrida Buxoro shahrining tarixiy So'fiyon, Mirakon, Sohibzoda, Saraxsiyon, Jo'ybor va yana bir qancha guzarlari qatorida Xalifa Xudoydod yodgorlik kompleksi atrofida ham katta topografik o'zgarishlar amalga oshirilgan.

Shaharning janubiy va markaziy qismida amalga oshirilgan bunday qayta qurish va yangilanishlar, shubhasiz, bu hududlarning asl tarixiy qiyofasini yo'qolishiga olib kelgan. Shuningdek, Buxoro shahrining janubiy-g'arbiy tarixiy Jo'ybor mavzesiga yaqin joylashgan Xalifa Xudoydod majmuasida (Xalifa Xudoydod ko'chasi) ham qator o'zgarishlar amalga oshirilgan. Bugun bu yerda qator aholi turar joylari qad ko'targan. 1959-1960-yillarda Xalifa Xudoydod majmuasidan faqatgina sardoba ta'mirlangan [5.].

Bugungi kunda Xalifa Xudoydod majmuasi (madrasa, masjid, sardoba va tahoratxona) Buxoro shahri Xalifa Xudoydod ko'chasida joylashgan. Majmua Xalifa Xudoydod nomidagi masjid, madrasa va sardobadan iborat. Madrasa hujralarining

soni, vaqf hujjatida ko‘rsatilganidek 37 ta [3.-P.5.]. Shu hujralarning birida Xalifa Xudoydodning ramziy qabri mavjud.

Mustaqillik yillarida Xalifa Xudoydod xonaqosi O‘zbekiston musulmonlar idorasi tashabbusi bilan asl tarixiy qiyofasiga keltirildi. Majmuadagi sardoba, Xalifa Xudoydod madrasasi hujralari va tahoratxona ta’mirlandi. Xalifa Xudoydod madrasasi orqa tomonidagi 39-maktabgacha ta’lim tashkiloti hududida joylashgan qabrlar ustiga sag‘analar qurildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Муҳаммад Насириддин Ал-Ханафи Ал-Ҳасани Ал-Бухари. Тухфат аз-заирин (Бухарская часть) / Перевод с таджикско-персидского, предисловие и комментарий Х.Тураева.–Ташкент: Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC), 2003.- Б.19.

2. Тураев Х. Вакфный документ архитектурного комплекса Халифа Худайдад в Бухаре // Из истории культурного наследия Бухары. – Бухара: Бухара, 2001.-С.87.

3. ЎзМА, И-323-фонд,1-рўйхат, 18-йиғма жилд, 5-варақ.

4. ЎзМА, И-323-фонд,1-рўйхат, 18-йиғма жилд, 4-варақ.

5. Бухоро ВДА,Ф-837-фонд, 1-рўйхат, 17-йиғма жилд, 2, 3, 4-варақлар, Бухоро ВДА,Ф-837-фонд, 1-рўйхат, 30-йиғма жилд, 6-варақ.

6. Нафиса Жураева. Важный источник в изучении исторической топографии города Бухары. / Interpretation and researches.2024.-P.257-261.

7. Jurayeva Nafisa Olimovna. The role of shrines and cemeteries in forming the historical topography of Bukhara city. / FİLOLOJİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI. KARABÜK – 2024.

8. JN Olimovna, MH Al Rahman. Topography of Shrines of Bukhara in the Work of “Toohfat Uz-Zoirin”. / European Journal of Learning on History and Social Sciences.2023.T.1.-P.131-134.

9. Jurayeva Nafisa Olimovna, Punit Gaur. Expression of Information on Topographical Location of Pilgrimages in Special Works. / International Journal of Culture and Modernity.2023.T.1.-P.72-75.

10. Nafisa Jurayeva, Zarina Anvarova. Holy shrines [as composition of topography of Bukhara city.](#) / Science and innovation in the education system.2023.T.2.-P. 185-189.